

IKKI YILIK BALIQLARNI O'STIRISH TEXNOLOGYASI

Xudoyberganova Xulkar Baxtiyor qizi

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7145713>

ANNOTATSIYA: Hayvonlarning oltita asosiy guruhlaridan biri - omurgasizlar, amfibiyalar, sudraluvchilar, qushlar va sut emizuvchilar - dunyodagi okeanlar, ko'llar va daryolarda yangi turlar doimiy ravishda topilganligini juda ko'p. Ushbu maqolada ikki yillik baliqlarni o'stirish texnologiyasi haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Baliq, Karp, Sikloid.

Baliqlarni yetilishga chiqarish bahorda amalga oshiriladi.

Godoviklar va segoletkarni hovuzga chiqarish meyor talablaridan kelib chiqib amalga oshiriladi. Meyor bo'yicha ikki yillik baliqlarning tirik vazni 350-500 g bo'ladi. Baliqni baliqlantirish tig'izligi hovuzdan olinadigan hosildorlikni belgilaydi.

Suv hovuzlarini o'g'itlash

Baliqchilikda tabiiy ozuqa manbalarini ko'paytirish maqsadida suv havzalariga mineral o'g'itlar solinadi. Qo'yidagi mineral o'g'itlar ishlatiladi:

- Ammiak selitrasi (nitrat ammoniya) tarkibida 35% azot bo'ladi;
- Oltinugurtli ammoniy (sulfat ammoniya) ammiak shaklidagi 21% azot bo'ladi;
- Sintetik mochevina (karbamid) tarkibida 46% azot; ammiak suvi 20-25% azot saqlaydi;
- Superfosfat oddiy 19-20% suvda eruvchan fosfor kislotasi bor, fosfordan tashqari keraksiz ballast moddalar - ftor (1,5-3%) va kadmiy (2-3%) saqlaydi;
- Superfosfat 2 barobar tarkibida 15-30% fosfor kislotasi; fosforitnaya muka tarkibida 16-20% fosfor kislotasi bor (suvda yomon eriydi);

- Fosfatshlak tarkibida fosfor kislotasi 14-18 %, 70% ballast: 50% kalsiy, 3-x% magniy okidi, 15% temir oksidi, 13% marganes oksidi bor.
- Kaliy sernokisliyi (sulfat kaliya) tarkibida 50% kaliy; kaliy xloristiyi (xlorid kaliya) tarkibida 55% kaliy bo'ladi;
- Ammofosda 11% azot, 55% fosfor; nitroammofosda 25-30% azot va fosfor bo'ladi;
- Nitroammofos 17-21% azot va shuncha fosfor va kaliy bo'ladi.
- Meyor bo'yicha 1 kg baliqning o'sishi uchun (tabiiy mahsuldorligidan tashqari) 1,5 kg azotli va 1,5 kg fosforli o'g'itlar solinadi. Bunda baliqlarning mahsuldorligi har gektariga 7 sentnerga ortadi.
- **Lichinkalarni o'stirish.**
- Buning ikki xil usuli mavjud: 1) hovuzlarda. 2) industrial.
- Lichinkalik davri havo pufagini havo bilan to'lishi va tashqi manbalardan ovqatlanish bilan boshlanadi. Boshlang'ich davrda lichinkalarda sariq qopchasi bo'ladi, bu paytda oziqlanish aralash tipda bo'ladi. Lichinkada organlar shakllanish davrida tugaydi. Lichinkalik davrida yosh baliqlarning juda ko'p nobud bo'lishi ko'zatiladi va u organizmning har xil murakkab morfoekologik va fiziologik o'zgarishlariga bog'liq bo'ladi. Lichinkalarning yashash harorati juda keng, yuqori nobud bo'lish darajasi– 34 °S, optimali 26-28 °S. Kislorodning optimal konsentratsiyasi 7-12 mg/l.
- Lichinkalarni boshlang'ich o'stirish davrida maleklarni asrash hovuzchalaridan foydalaniladi. Uning maydoni 0,5-0,1 ga bo'lib, ularni solish tig'izligi 1 - 5 mln. sht./ga bo'ladi. Lichinkalarni normal o'sishining asosi bo'lib hovuzda yetarli miqdorda zooplanktonning borligi hisoblanadi. Ularni ko'payishi uchun hovuzga organik o'g'itlar (go'ng, kompost, so'ltilgan o'simliklar) solinadi. Go'ng meyor har gektariga 3-10 t. Ularni hovuz tayyorlanayotgan paytda solish yaxshi bo'ladi. O'tlar hovuz suvga to'ldirilgach, 2-5 sutkadan keyin solinadi. Lichinkalarni hovuzga suvga to'ldirilgandan keyin 1-2 sutkadan keyin solinadi. Bunda zooplankton miqdori bir litr suvda 200-300 dona bo'lishi kerak. Agarda undan kam bo'lsa lichinkalar hovuz suvga to'ldirilgandan keyin 3-4 sutkasiga solinadi.
- Ba'zi bir yirtqich umurtqasizlar (jabrooyoqli qisqichbaqalar, leptosteriya, streptosefalyus, miten) suv to'ldirganda kirib qolgan bo'lsa, suvga plenka hosil qiladigan VJS

moddasi solinadi. Ushbu suyuqlik suv sathida plenka hosil qiladi va qalinligi 1 molekula bo'ladi. Hashorotlar havodan nafas ololmasdan nobud bo'ladi.

- **Segoetkalarini parvarishlash**-Parvarish qilish texnologiyasi o'z ichiga hovuzlarni suvga to'ldirish, o'sgan maleklarni solish va segoloyetkalarini o'stirish, suvni chiqarish va segoetkalarini ovlashni oladi.

- Segoetkalarini parvarishlashning asosiy maqsadi- ma'lum massa va semizikdagi segoetkalarini olish, ular qishlovga tayyor holda kirishi va ikkinchi yilda yaxshi o'sishi kerak. Segoetkalarining meyoriy og'irligi 25-30 g, semizlik koeffitsiyenti 2,7-2,9 birlik bo'lishi kerak.

- O'stirish hovuzlarining tayyorgarligi kuzda boshlanadi. Baliq teradigan ariqlar tozalanadi, botqoqlashgan yerlari ohak bilan to'ldiriladi. Bahorda ichi tozalanadi, tubi chuqurlashtiriladi. Suv solishdan 15-20 kun oldin ohak to'kiladi. Agarda to'proqning kislotaligi pHi 6,5dan ko'p bo'lsa, ohak solinmaydi. Suv tubiga shu vaqtlarda go'ng va kompost solinadi. Suv to'ldirishga 10-15 kun qolganda suv tubi bo'shatiladi, boronalanadi. Shundan so'ng ozuqa maydonchalari qotiriladi, ohaklanadi, belgi qo'yiladi.

- Hovuzlar baliqchalar solinishidan 5-7 kun oldin suvga to'ldiriladi. Suv balandligi 50 sm bo'lganda maleklar suvga solinadi. Maleklarni tashish paytidagi idishdagi suv harorati hovuzdagi suv bilan bir xil bo'lishi kerak.

- Karp maleklarining soni har gektariga 50-65 ming bosh bo'lishi kerak, shunda segoetkalarining chiqimi – 65% bo'ladi.

- Mineral o'g'itlar suv bilan to'ldirilgach 4-5 sutkadan keyin solinadi.

- Lichinkalarini oziqlantirish ular vazni 0,8-1,0 gramm bo'lganda va suv harorati 16-18°S bo'lganda boshlanadi. Ozuqa birinchi kuni 1 marta, 2-kuni 2 marta beriladi. Nazorat tirik vazn o'lchovlari har 10-15 kunda o'tkaziladi.

Asosiy adabiyotlar:

1. Dadayev S., Saparov Q. Zoologiya (Xo'rdalilar). Toshkent – 2011. 456 b.
2. Jizn jivotnyx. Ryby. – M.: Pprosveyeniye, 1983. T. 4.
3. Kamilov G.K. Ryby vodoxranilish Uzbekistana. – Toshkent: Fan, 1973. 235 s.

4. Kuznesov B.A. Opyedeliteľ pozvonochnykh jivotnykh fauny SSSR. – M.: Prosveщeniye, 1974. Ch.1.
5. Maksunov V.A. Promыslonye ryby Tadjikistana. – Dushanbe: Izd. Donish, 1968.
6. Nikolskiy G.V. Chastnaya ixtiologiya. – M.: Prosveщeniye, 1971.
7. Omonov A., Mirzayev U. O'zbekiston baliqlari. – Toshkent: Fan, 1993.
8. Pavlovskaya L.P. Struktura rybnogo naseleniya v konsevykh sbrosax orositelnykh sistem. – Tashkent: Fan, 1990.
9. Xakberdiyev B. Ryby vodoymov Xorezmskoy oblasti. Tashkent: "Fan". 1983. 113 s.
10. Xakberdiyev B. Ekologiya ryb vodoymov kollektorno-drenajnykh vod. Tashkent: "Fan". 1992. 156 s.

Internet saytlari:

1. books.google.com/books/about/Ecological_ichtology.html
2. www.wikipediya.ru
3. www.ziyouz.com
4. [www. Ziyonet.](http://www.Ziyonet)
5. [www. Pedogog.Uz.](http://www. Pedogog.Uz)
6. <http://hydro.b>